

ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСВЯЗНЫХ И СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ, СЛАГАЮЩИХ НИЖНИЙ БЬЕФ.

А.Н.Исақов, И.К.Холмаматов, У.Т.Юлдошева, Н.Ж.Раимова

А.Р.Ҳазратов, Ж.Н.Исақов

Аннотация. Рассматривается сложный вопрос о местном размыве на деформируемой участке нижнего бьефа гидротехнических сооружений. Предлагается методика расчета параметров воронки размыва за креплениями нижнего бьефа.

Ключевые слова: нижний бьеф, крепления, деформация, местный размыв, воронка размыва, глубина размыва, прыжок, местный скорость, пульсация.

Annotation. The complex issue of local erosion on the deformable section of the downstream of hydraulic structures is considered. A methodology is proposed for calculating the parameters of the erosion funnel behind the tailwater fastenings.

Key words: tailwater, fastenings, deformation, local erosion, erosion funnel, erosion depth, jump, local speed, pulsation.

Течения в гидротехнических сооружениях характеризуются значительными вертикальными составляющими скорости и поэтому модель должна иметь неискаженные масштабы. Любое завышение вертикального масштаба приводит к неприемлемому увеличению вертикальной составляющей скорости [1].

Поскольку течение жидкости со свободной поверхностью определяется силами тяжести, модели гидротехнических сооружений должны иметь масштабы, удовлетворяющие условию подобия по числу Фруда. Чтобы избежать масштабных эффектов, модель водосбросных сооружений должна быть достаточно большой, обычно геометрический масштаб заключен в пределы $1/6...1/7$ [2,3,1].

Для несвязных грунтов выполнение наряду с условиями $F_r = idem$ и $R_b \geq R_{bgr}$ условий $M_d = M_b$ и $M_{as} = M_a$ при достаточно крупных размерах частиц грунта на модели обеспечивает подобие местного размыва.

В ряде работ указывается, что, наряду с приведенными условиями подобия, существует необходимость соблюдения гранулометрического состава грунта и использования на модели несвязного материала с $d_m \geq 1,8 mm$. Если полагать, что явление местного размыва связано лишь с устойчивостью частиц грунта на дне водотока и определяется в основном резко неравномерными течениями, кинематика которых определяется макро размерами границ потока и слабо связана, с их шероховатостью, то возможно исключить из рассмотрения симплексы d/h и ρ_s/ρ из системы определяющих критериев и выбирать масштаб крупности наносов отличным от геометрического масштаба объекта. Наряду с этим необходимо включить комплекс [4]

$$\frac{\phi_2(\text{Re } d) \sqrt{\rho^x g d}}{\nu}, \quad (1.)$$

где $\phi_2(\text{Re } d) = \sqrt{1/\phi_1(R_{ed})}$; $\rho^x = (\rho_s - \rho)/\rho$.

Большую трудность представляет определение функции $\phi_2(R_{ed})$.

Если принять, что $\phi_2(R_{ed}) = \phi_1(R_{ed})$ условие подобия устойчивости частицы можно записать в виде

$$\nu/w = idem, \quad (2.)$$

который в качестве критерия подобия местных деформаций предлагался многими исследователями [5].

В работах НИС Гидропроекта [2] в качестве дополнительных критериев подобия рекомендуется использовать комплексы $(1 - tg\varphi)\rho_s/\rho$ и $\rho h' = a\sqrt{t_0/l_0}$.

Здесь $a = \sqrt{K_\phi E_s / E_\rho g}$ где K_ϕ - коэффициент фильтрации;

E_s -модуль упругости скелета грунта; E -пористость грунта; t_0 - характерное время гидравлического процесса; l_0 -угол внутреннего трения в грунте. При $K_\phi = K(R_{ed})$ и неоднородном поле фильтрации в систему критериев подобия должен независимо входить комплекс R_{ed} [5].

Приведенные результаты показали, что для определенных условий идентичность комплекса ν/w может обеспечить достижение приближенного подобия местного размыва, что может быть выполнено за счет правильного выбора масштаба времени деформаций можно рекомендовать зависимость [5].

$$M_{def} = M_\rho^{1.7} + M_h^2 \cdot M_\nu^{-4.3} \quad (3.)$$

где h -глубина; ν -скорость, соответствующая началу движения частиц грунта.

Имеющиеся ограниченные рекомендации в литературе по моделированию связных грунтов не гарантируют достоверного определения важных для практических расчетов величин. Исходные предпосылки в предлагаемых методиках содержат существенные допущения, и ни одной из них нельзя отдать полного предпочтения, а конечные результаты расчетов по ним существенно разнятся. Кроме того, предлагаемые методики моделирования разработаны для наиболее простых схем, оценки же размыва по большинству из них при существенной пространственности модельных условий, сложных границах потока или оценки влияния инженерных мероприятий, обеспечивающих уменьшение размыва, неправомерны [1].

В этом направлении постоянно ведутся исследования на основе физического моделирования. Однако при отсутствии строгих критериев воспроизведения характеристик грунтового массива, влияющих на размыв, экспериментальная оценка размыва производится приближенно. При

моделировании связных грунтов часто прибегают к замене на модели связного материала несвязным (песком, гравием, щебнем). Такой прием широко используется при гидравлическом моделировании, однако на наш взгляд он является достаточно приближенным и результаты, полученные в опытах, могут анализироваться только как качественные.

Крупность материала в этих случаях выбирается, исходя из условий подобия местных или общих размывов, или подбирают крупность материала так, чтобы отношение гидравлической крупности частиц на модели и отрывающихся отдельностей воспроизводимого массива равнялись масштабу скоростей, или так, чтобы этому масштабу равнялось отношение допускаемых неразмывающих скоростей для грунта на модели и в натуре в условиях равномерного движения или местного размыва в обычных условиях.

В работе Ц.Е.Мирцхулава [3] предложен способ выбора несвязного материала для моделирования связных грунтов, основанный на предложении, что сопротивляемость размыву связного грунта, характеризующегося динамической прочностью на разрыв δ_g^H размерами агрегатов d и плотностью ρ_s соответствует сопротивляемости размыву несвязного грунта с крупностью частиц, равной размерам агрегатов связного грунта, и с эквивалентной плотностью

$$\rho_{s3} = \rho_s + 6\delta_g^H / (\pi g d). \quad (4.)$$

При этом рекомендуется принимать $\delta_g^H \approx 2,5\delta_p$ (δ_p - статическая прочность грунта на разрыв) и $d \approx 3...5$ мм. Такой "эквивалентный" несвязный грунт предлагается воспроизводить на модели. Исходя из условия

$$\phi_2(R_{ed})\sqrt{\rho^x g d} / v = idem \quad (5.)$$

при автомодельности по R_{ed} (оценку R_{ed} следует производить по методике И.И.Леви [2] для $\rho^x = 1.65$, автомодельность наступает при $d > 0,5$ мм) при этом для достижения подобия необходимо, чтобы

$$\rho_M^x d = M_v^2 \frac{\rho_{s3} - \rho_H}{\rho_H} d_H \quad (6.)$$

В случае моделирования процессов размыва в грунтах с большой связанностью, рекомендуется использовать материал с большой плотностью.

Действительно, можно как первое приближение принять эти рекомендации, но сразу оговорить область их применения. Это в первую очередь касается вопросов моделирования местных и общих размывов связных грунтов, здесь предлагаемые рекомендации не правомерны по следующим причинам. Во-первых, при испытании связных грунтов механизм размыва совершенно отличен от механизма размыва несвязного материала, а диаметр отрывающихся

отдельностей при начальной эрозии поверхностного слоя достигает значительно больших размеров, чем предлагается в работе [3], наши опыты показали, что в воронке размыва (при масштабе моделирования средненапорного гидроузла 1:60) диаметр отрывающихся отдельностей достигает 20...30 мм. Во-вторых, существенную роль в формировании воронки размыва играет время воздействия гидродинамических пульсаций давления на связной грунт и начальные условия потока, сходящего с рисбермы или ковша (т.е. интенсивность турбулентности и спектр пульсаций гидродинамического давления на деформируемый участок русле). И, в-третьих, резкое отличие плановой и глубинной геометрии местных деформаций в несвязных грунтах (заменителях) и связных (естественных или искусственно приготовленных) грунтах.

Указанные недостатки заставляют отыскивать методы моделирования, более полно учитывающие свойства реальных связных грунтов и с обязательной проверкой предлагаемых методик натурными аналогами.

Если рассматривать задачу по рекомендациям [3], позволяющую моделировать связные грунты для определения неразмывающих скоростей, то силами, препятствующими размыву связных грунтов, являются сила веса отрываемого агрегата грунта, характеризуемого эквивалентным диаметром $d_a \approx (3 \dots 5 \text{ mm})$; $F_g = g(\rho_s - \rho)\pi d_a^3 / 6$ сила сцепления агрегата с грунтом $F_c = \delta^H g d_a^2$, перегружающая сила, связанная с давлением воды на агрегат.

Тогда при автомодельности по R_{ed} должны быть учтены два критерия

$$\rho^x g d_a / v^2; \quad (7.)$$

$$\delta^H g / (\rho v^2). \quad (8.)$$

Предполагая, что силы F_g и F_c входят в связи определяющие размыв, в виде суммы, то два критерия подобия можно записать в следующем виде:

$$\frac{(\rho_s - \rho)g\pi d_a / 6 + \delta^H g}{\rho v^2}. \quad (9.)$$

Как указывает Мирцхулава Ц.Е. в работе [9]: "Рассматривая влияние размеров образцов на ее механические, прочностные свойства, стало быть и сопротивляемость размыву, можно заметить, что вероятность наличия максимально слабых мест, неоднородностей, изъянов, дефектов на поверхности образцов инициаторов начала размыва, очевидно, будет возрастать с ростом их размеров".

Экспериментально установлено, что сопротивляемость размыву связных грунтов зависит от геометрических размеров образцов и уменьшается с увеличением их площади. Объясняется это вероятностной природой

усталостного разрушения поверхности связного грунта при размыве.

Учитывая сложности моделирования связного грунта, процесс можно считать подобным, если отношение между донной скоростью потока и неразмывающей скоростью в натуре и на модели будет одно и то же, т.е.

$$V_{\Delta} / V_{\Delta M} = idem, \quad (10.)$$

где V_{Δ} - донная на высоте выступов шероховатости скорость потока в натуре $V_{\Delta M}$; -тоже для модели.

Масштаб неразмывающих донных скоростей в подобных потоках должен быть равен масштабу донных скоростей потока.

$$\frac{V_{\Delta H}}{V_{\Delta H M}} = \frac{V_{\Delta}}{V_{\Delta M}}, \quad (11.)$$

где $V_{\Delta H}$ и $V_{\Delta H M}$ - донные неразмывающие скорости потока соответственно для природы и модели. Если отношение между донной и неразмывающей скоростями в натуре и на модели будут одинаковыми, будут подобными и процессы размыва, т.е.

$$\frac{V_{\Delta}^2}{(2m/1.3\rho n)[g(\rho_H - \rho)d + 1.25K_y^H]} = \frac{V_{\Delta M}^2}{(2m_M/1.3\rho_M n_M)[g_M(\rho_{HM} - \rho_M)d_M + 1.25K_{yM}^H]} \quad (12.)$$

Принимая, что $g = g_M$, $\rho_H = \rho_{HM}$, $\rho = \rho_M$, $m = m_M$ а при существенной связности грунтов, простые оценки показывают, что в уравнении (3.) можно пренебречь первым членом, содержащимся в квадратных скобках, можно записать

$$\frac{V_{\Delta}^2}{KC_y^H / n} = \frac{V_{\Delta M}^2}{K_M C_{yM}^H / n_M}; \quad (13.)$$

$$V_{\Delta}^2 = V_{\Delta M}^2 (KC_y^H n_M / K_M C_{yM}^H n). \quad (14.)$$

Отношение C_y^H / C_{yM}^H характеризует масштабный эффект Е. С учетом этого формула имеет вид

$$V_{\Delta}^2 = V_{\Delta M}^2 \frac{KE n_M}{K_M n}. \quad (15.)$$

По рекомендациям [5], в первом приближении Е можно принять равным 0,58.

Для практических задач, достаточно корректно принять $K_M = K$ параметр $n = 4$ и $n_M = 1,25$. Тогда для неразмывающей скорости для натуральных условий в зависимости от модельных значений, когда испытываются образцы грунта ненарушенного сложения, можно установить следующую зависимость

$$V_{\Delta} = 0,42V_{\Delta M} \quad (16.)$$

Учитываем, что соотношения между размывающим и неразмывающими скоростями потока имеют вид:

$$V_{\Delta} = 1,41V_{\Delta M dop} ; \quad (17.)$$

$$v_{\Delta dop} = 0,30v_{\Delta M raz} . \quad (18.)$$

Таким образом, уравнение (2.) можно использовать для образцов связного грунта, не идентичных в действительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Щтеренлихт Д.В., Гидравлика. Атомэнергоиздат, М., 1985.
2. Лятхер В.М. Турбулентность в русооружениях. –М.: Энергия, 1968, -408 с.
3. Мирцхулава Ц.Е. Размыв русел и методика оценка их устойчивости. М.: Колос, 1967. - 179 с.
4. Van Rijn L.C. Sediment transport, Part II: Suspended load transport, - "J.Hydraul.Eng.", 1984, 110, N 11, I6I5-I64I.
5. Леви И.И. Моделирование гидротехнических. –Л.: Энергия, 1967, 240 с.
6. Замарин Е.А. Транспортирующая способность и допускаемые скорости течения в каналах. - М.-Л.: Гострансиздат, 1951, - 82 с.
7. Розовский И.А., Еременко Е.В., Базилович В.А. Неустановившееся движение водного потока ниже гидроэлектростанций и его влияние на русло. Киев, "Наукова думка", 1967.
8. A.F.F. de Graauw, K.W.Pilarczyk. –model- Prototype Conformity of Local Scour in Non-Cohesive Sediments Beneath Overflow-Dam. XIX IAHR Congress.New Delhi India. Vol. V, 1981., p. 7-17.
9. Мирцхулава Ц.Е. Размыв русел и методика оценка их устойчивости. М.: Колос, 1967. - 179 с.
10. Eshev S.S., Bobomurodov F.F., Isaqov A.N., Mamatov N.Z. UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. DOI: 10.32743/UniTech.2022.102.9.14293.№ 9 (102). Сентябрь, 2022 г.
11. Eshev S.S., Isaqov A.N., Safarov A.A., and Yuldosheva U.t., International journal of advanced research in science, engineering and technology vol. 5, issue 19 , fevral 2024.
12. Eshev S.S., Isaqov A.N., Bobomurodov F.F., Me'morchilik va qurulish muammolari 2024 yil, №1.